

DAYANIQLI TƏHSİL SİSTEMİ ÜÇÜN İNNOVATİV HƏLLƏR

Muradova (Mustafayeva) Qismət

Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sumqayıt şəhəri, Azərbaycan Respublikası , müəllim

muradovsahin2016.12@gmail.com

[T.el: 070-865-74-06](tel:070-865-74-06)

Xülasə: Dayanıqlı təhsil konsepsiyası, yalnız akademik biliklərin ötürülməsi ilə kifayətlənməyən, eyni zamanda sosial, iqtisadi və ekoloji məsuliyyət daşıyan fərdlərin formalaşmasını hədəfləyən müasir bir yanaşmadır. BMT-nin 2030 Davamlı İnkişaf Məqsədləri çərçivəsində “keyfiyyətli təhsil” dayanıqlı inkişafın əsas prioritetlərindən biri kimi müəyyən edilmişdir. Ənənəvi təhsil modelləri müasir dövrün çağırışlarına-iqlim dəyişikliyi, sürətli texnoloji kəşf, sosial bərabərsizlik və informasiya axını-lazimi səviyyədə ayaq uydura bilmir. Bu səbəbdən innovativ yanaşmaların tətbiqi zəruri hesab olunur. Məqalədə rəqəmsallaşma, açıq təhsil resursları (OER), təhsildə süni intellektin istifadəsi və “yaşıl məktəb” konsepsiyası dayanıqlı təhsil sisteminin formalaşdırılmasında mühüm istiqamətlər kimi təhlil edilmişdir. Rəqəmsallaşma təhsildə əlçatanlığı, fərdiləşdirilmiş öyrənməni və interaktivliyi artırır. Açıq təhsil resursları isə biliklərə sərbəst çıxış, paylaşma və təkrar istifadənin genişlənməsinə xidmət edir. Süni intellekt texnologiyaları fərdi öyrənmə ehtiyaclarına uyğun adaptiv tədris mühiti yaradır. “Yaşıl məktəb” modeli isə tələbələr arasında ekoloji şüurun artırılması və resursların səmərəli istifadəsini təşviq edir. Nəticə olaraq dayanıqlı təhsil sistemi texnoloji yeniliklərlə yanaşı, sosial inklüzivlik, ekoloji məsuliyyət və pedaqoji çevikliyin sintezinə əsaslanmalıdır. Bu istiqamətdə atılacaq addımlar gələcək nəsillərə biliklə yanaşı, dəyərlər və davamlı inkişaf bacarıqları qazandıracaq.

Açar sözlər: təhsil, OER, suni intellekt, yaşıl məktəb, ekoloji maarifləndirmə

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR A SUSTAINABLE EDUCATION SYSTEM

Summary: The concept of sustainable education is a modern approach that aims to develop individuals who are not only satisfied with the transfer of academic knowledge, but also socially, economically and environmentally responsible. Within the framework of the UN 2030 Sustainable Development Goals, “quality education” has been identified as one of the main priorities of sustainable development. Traditional education models cannot adequately cope with the challenges of the modern era - climate change, rapid technological innovation, social inequality and information flow. For this reason, the application of innovative approaches is considered necessary. The article analyzes digitalization, open educational resources (OER), the use of artificial intelligence in education and the concept of “green school” as important directions in the formation of a sustainable education system. Digitalization increases accessibility, personalized learning and interactivity in education. Open educational resources, on the other hand, serve to expand free access to knowledge, sharing and reuse. Artificial intelligence technologies create an adaptive learning environment that meets individual learning needs. The “green school” model encourages increasing environmental awareness among students and efficient use of resources. As a result, a sustainable education system should be based on a synthesis of social inclusion, environmental responsibility and pedagogical flexibility, along with technological innovations. Steps taken in this direction will provide future generations with knowledge, as well as values and sustainable development skills.

Keywords: education, OER, artificial intelligence, green school, environmental awareness

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: Концепция устойчивого образования представляет собой современный подход, направленный на развитие личности, не только удовлетворенной передачей академических знаний, но и социально, экономически и экологически ответственной. В рамках Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года «качественное образование» определено как один из основных приоритетов устойчивого развития. Традиционные модели образования не могут адекватно справиться с вызовами современной эпохи – изменением климата, быстрыми технологическими инновациями, социальным неравенством и потоками информации. По этой причине применение инновационных подходов считается необходимым. В статье анализируются цифровизация, открытые образовательные ресурсы (ООР), использование искусственного интеллекта в образовании и концепция «зеленой школы» как важные направления формирования устойчивой системы образования. Цифровизация повышает доступность, персонализированное обучение и интерактивность в образовании. Открытые образовательные ресурсы, с другой стороны, служат расширению свободного доступа к знаниям, их совместному использованию и повторному использованию. Технологии искусственного интеллекта создают адаптивную образовательную среду, отвечающую индивидуальным образовательным потребностям. Модель «зеленой школы» способствует повышению экологической осведомленности учащихся и эффективному использованию ресурсов. В результате устойчивая система образования должна основываться на синтезе социальной инклюзии, экологической ответственности и педагогической гибкости, а также технологических инноваций. Шаги в этом направлении позволят обеспечить будущие поколения знаниями, ценностями и навыками устойчивого развития.

Ключевые слова: образование, открытые образовательные ресурсы, искусственный интеллект, зеленая школа, экологическая осведомленность

Giriş. Dayanıqlı təhsil -insanlara yalnız akademik bilik verməklə kifayətlənməyən, onları ekoloji, iqtisadi və sosial məsuliyyətli vətəndaşlar kimi yetişdirməyi hədəfləyən bir yanaşmadır. BMT-nin 2030 Davamlı İnkişaf Məqsədləri çərçivəsində IV məqsəd olaraq “keyfiyyətli təhsil” dayanıqlı inkişafın əsas sütunlarından biri kimi müəyyən edilmişdir [3].

Bu prinsiplərə əsasən təhsil sistemi:

1. Ədalətli və bərabər imkanlar təmin etməli
2. Uzunömürlü və çevik olmalı
3. Rəqəmsal və texnoloji yeniliklərə açıq olmalıdır

Rəqəmsallaşma və onlayn təhsil

XXI əsr texnoloji inqilablar və rəqəmsal transformasiyalar dövrüdür. Cəmiyyətin müxtəlif sahələrində olduğu kimi, təhsil sistemində də dərin dəyişikliklər müşahidə olunur. Rəqəmsallaşma -yəni informasiya texnologiyaların geniş şəkildə tətbiqi-ənənəvi təhsil modellərinin yerini getdikcə daha çevik, interaktiv və inklüziv onlayn təhsil formalarına verilir.

Bəs rəqəmsallaşmanın təhsilə təsiri nədir?

Rəqəmsallaşma təhsil sahəsində aşağıdakı istiqamətlər üzrə ciddi irəliləyişlərə səbəb olmuşdur.

- ✓ **Əlçatanlıq:** Onlayn təhsil coğrafi və iqtisadi maneələri aradan qaldıraraq hər kəsə təhsil almaq imkanı yaradır. Dünyanın istənilən nöqtəsindən internetə çıxışı olan bir şəxs nüfuzlu universitetlərin kurslarına qoşula bilər.
- ✓ **Fərdiləşdirilmiş tədris:** Rəqəmsal platformalar fərdi təhsil ehtiyaclarına uyğun kontent təqdim edilir. Bu, tələbələrin öz sürətində öyrənməsinə şərait yaradır.
- ✓ **İnteraktiv metodlar:** Video dərslər, virtual siniflər, testlər və simulyasiyalar sayəsində öyrənmə daha maraqlı və effektiv hala gəlir.
- ✓ **Resursların çoxluğu:** Rəqəmsal kitabxanalar, onlayn platformalar və açıq təhsil mənbələri biliklərə sərbəst çıxış imkanı verir.

Rəqəmsallaşma təhsilin mahiyyətini köklü şəkildə dəyişməkdədir. Onlayn təhsil sadəcə bir zərurət deyil, həm də gələcəyə açılan bir qapıdır. Bu qapıdan keçmək üçün həm fərdlər, həm də təhsil sistemləri davamlı olaraq texnologiya ilə ayaqlaşmalı, yeni çağırışlara uyğunlaşmalıdır.

Açıq təhsil resursları (Open Educational Resources-OER)

Rəqəmsallaşmanın və informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı təhsil sahəsində yeni imkanlar yaradıb. Bu imkanlardan biri də Açıq Təhsil Resurslarıdır. OER- müəllimlər, tələbələr və özünü inkişaf etdirmək istəyən hər kəs üçün açıq və pulsuz şəkildə təqdim olunan təhsil materiallarıdır. Bu resurslar təhsilin demokratikləşdirilməsi və biliklərə sərbəst çıxış baxımından mühüm rol oynayır. Bəs OER nədir?

İstənilən şəxs tərəfindən pulsuz istifadə, dəyişdirmə, paylaşma və təkrar istifadəyə açıq olan tədris, təlim və araşdırma materiallarıdır. Açıq Təhsil Resursları adətən aşağıdakı formatlarda təqdim olunur:

1. Elektron dərsləklər
2. Video və audio mühazirələr
3. Slaydlar və təqdimatlar
4. Laboratoriya təlimatları
5. Testlər və qiymətləndirmə vasitələri
6. Tədris proqramları (syllabus)
7. Açıq kurslar (Coursera, Ex, FutureLearn və s.) [4]

Açıq Təhsil Resurslarının istifadəsində “5R prinsipi” əsas götürülür:

1. **Reuse (Təkrar istifadə)** – Materialı istədiyiniz formada istifadə edə bilərsiniz
2. **Revise (Dəyişmək)** – Məzmunu ehtiyacınıza uyğun redaktə etmək olar
3. **Remix (Qarışdırmaq)**- Fərqli resurslarla birləşdirib yeni material yaratmaq mümkündür
4. **Redistribute (Paylaşmaq)**-Yaradılan və ya dəyişdirilən materialları başqaları ilə paylaşmaq olar
5. **Retain (Saxlamaq)**- Materialın sürətini saxlamaq və istədiyiniz qədər istifadə etmək hüququn var. [5]

Açıq Təhsil Resursları- təhsilin daha bərabər, əlçatan və demokratik olmasına xidmət edir. Bu resurslar həm müəllimlər, həm də öyrənənlər üçün böyük imkanlar açır. Gələcəkdə OER konsepsiyasının daha geniş yayılması təhsil sahəsində inqilabi dəyişikliklərə səbəb ola bilər.

Təhsil üçün süni intellekt

Süni intellekt (Sİ) artıq yalnız texnologiya sahəsində deyil, bir çox sahələrin – o cümlədən təhsilin ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. Rəqəmsal transformasiya ilə birlikdə Sİ-nin təhsil sahəsində istifadəsi sürətlə yayılır. Müasir təhsil sistemi yalnız bilik ötürən deyil həm də şagirdin fərdi

ehtiyaclarına uyğunlaşan, çevik və interaktiv bir sistemə çevrilməlidir. Süni intellekt texnologiyaları şagirdin öyrənmə tərzini və sürətini təhlil edərək ona uyğun dərs materialını təqdim edir. [6, s.10] Beləliklə hər şagird fərdi tədris proqramı ilə öyrənmə bilər. Azərbaycanda son illərdə təhsilin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atılır. STEAM mərkəzləri, rəqəmsal dərslər, onlayn platformalar və elektron qiymətləndirmə sistemləri süni intellektin tətbiqi üçün münbit zəmin yaradır. STEAM təhsili və suni intellekt texnologiyaları müasir tədris sistemlərinin əsas innovativ istiqamətlərindən biri hesab olunur [1, s.33] Gələcəkdə bu istiqamətdə daha geniş layihələrin həyata keçirilməsi gözlənilir.

Yaşıl məktəblər və ekoloji maarifləndirmə

Təhsildə davamlılıq yalnız texnologiya ilə deyil, eyni zamanda təbiətə hörmət və resursların səmərəli istifadəsi ilə də əlaqəlidir. İqlim dəyişiklikləri, hava və su çirkliliyi, meşələrin azalması və digər ekoloji problemlər XXI əsrdə dünya cəmiyyətini narahat edən əsas məsələlərdəndir. Məhz bu baxımdan yaşıl məktəblər və ekoloji maarifləndirmə anlayışları ön plana çıxır.

Yaşıl məktəb- ətraf mühitə dost, enerji və resurslara qənaət edən, eyni zamanda şagirdlərdə ekoloji şüur formalaşdıran təhsil müəssisəsidir. Bu məktəblər həm fiziki infrastruktur, həm də tədris proqramı baxımından “yaşıl” prinsiplərlə idarə olunur.

Ekoloji maarifləndirmə isə insanlara təbiətə qarşı məsuliyyət hissini aşılaman və ekoloji bilikləri artıran təhsil prosesidir. Məqsəd- gələcək nəsillərdə ekoloji mədəniyyət, dayanıqlı düşüncə və praktik vərdişlər formalaşdırmaqdır [2, s.22].

Nəticə: Müasir dövrün çağırışları- iqlim dəyişikliyi, texnoloji inqilab, sosial bərabərsizlik və informasiya partlayışı- təhsil sisteminin yalnız bilik ötürən deyil, dayanıqlı gələcək formalaşdıran bir institut kimi yenidən düşünülməsini zəruri edir. Bu kontekstdə dayanıqlı təhsil sistemi üçün innovativ həllər təkcə texnoloji yeniliklərə deyil, həm də pedaqoji yanaşmalara, sosial inklüzivliyə və ətraf mühitə olan münasibətə əsaslanır. İnnovativ yanaşmalar təhsilin hər bir səviyyəsində fərdiləşdirilmiş öyrənməni, ədalətli imkanları və ekoloji məsuliyyəti ön plana çəkir.

Lakin bu yeniliklərin tətbiqi zamanı bir sıra mühüm prinsiplərə əməl olunmalıdır: texnologiyanın məqsədyünlü və etik istifadəsi, müəllimlərin davamlı inkişafı, təhsil siyasətində çevik yanaşmalar və yerli ehtiyaclarına uyğun planlaşdırma. Bu prosesə cəmiyyətin bütün təbəqələrinin- müəllim, şagird, valideynin aktiv şəkildə formalaşması vacibdir. Dayanıqlı təhsil sistemi yalnız mövcud problemlərə cavab verməklə kifayətlənməməli, həm də gələcək nəsillərə davamlı inkişaf üçün zəruri olan dəyərləri, bacarıqları və dünyagörüşünü qazandırmalıdır.[7, s.13] Bu baxımdan innovativ həllər təhsilin forma və məzmununa yeni nəfəs gətirməklə, onu həm keyfiyyəti, həm də gələcək nəsillər üçün faydalı bir sistemə çevirir. Təhsil- dəyişimin mənbəyidirsə, innovasiya onun hərəkətverici qüvvəsi olmalıdır.

Ədəbiyyat

1. Şahbazov A. STEAM təhsili və süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi. Təhsil və zaman, № 1, (Bakı: 2022), s.32-39
2. Rəhimli L, Ekoloji maarifləndirmənin təhsil sistemində yeri və əhəmiyyəti. Ekologiya və Təhsil №3, (Bakı: 2021), s.19-24
3. <https://azerbaijan.un.org/az/sdgs>
4. <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer>
5. <https://education.up.ac.za/cooperative-collaborative-learning/OER/identifyingOER.htm>

İngilis dilində

6. Anderson, T. & Dron, J. Three generations of distance education pedagogy. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(3), 2011.
7. Honebein, P. C. (1996). Seven goals for the design of constructivist learning environments. In B. Wilson (Ed.), Constructivist learning environments: Case studies in instructional design (pp. 11–24). Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology.